

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 246 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

Seytnazarov Berdibek Ametbekovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat
universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatining rivojlanishi va samaradorligi korxonalar rahbarlarining tashkiliy-boshqaruv va tashkiliy-iqtisodiy jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovasion rivojlanish, xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, iqtisodiy samaradorlik, iqtisodiyot, diversifikatsiya, yalpi ichki mahsulot, mehnat unumdorligi, intensiv rivojlanish, talab, taklif.

Abstract: This article presents methods for evaluating the effectiveness of organizational outcomes in service sectors within service enterprises.

Key words: innovative development, service sector, service enterprises, economic efficiency, economy, diversification, gross domestic product, labor productivity, intensive development, demand, supply.

Аннотация: В данной статье приведены методы оценки эффективности организационных результатов сфер услуг на обслуживающих предприятиях.

Ключевые слова: инновационное развитие, сфера услуг, предприятия сферы услуг, экономическая эффективность, экономика, диверсификация, валовой внутренний продукт, производительность труда, интенсивное развитие, спрос, предложение.

KIRISH

Iqtisodiyotning innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llarini aniqlovchi vosita sifatida ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) samaradorligini oshirish manbalari va omillarini tadqiq etish muhim hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o'zaro aloqadorligini baholash muhim o'rin tutadi. Bu borada unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko'rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayib borishi rivojlangan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot tarkibiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda muayyan davlatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish uchun uning yalpi ichki mahsulot tarkibida xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 65–70 foizdan yuqori bo'lishi asosiy mezon hisoblanadi. Respublikamiz iqtisodiyoti rivojlanishining bugungi bosqichida servis xizmatlari soni va sifatiga qo'yilayotgan talablar oshib bormoqda. Bu esa xizmat ko'rsatish tarmoqlarida iqtisodiy o'sishning omillarini aniqlash hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishni zarur etadi.

Shuningdek, xizmat ko'rsatish korxonalarining milliy va xalqaro bozorlardagi mavqei va raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hisobiga uning eksporti hajmini ko'paytirish sohada iqtisodiy o'sishga erishishda muhim omil hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Servis iqtisodiyoti rivojlanishi, iqtisodiy o'sish, xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishi, xizmatlar sifatini oshirish va raqobatbardoshligini ta'minlash, ishlab chiqarish omillaridan xizmat ko'rsatish jarayonida samarali foydalanish, ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmat ko'rsatishning zamonaviy tarmoqlarini rivojlantirish, mehnat unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish sohasining innovasion rivojlanishi bilan bog'liq muammolarning fundamental tadqiqoti Keyns J.M. [7], Marshall A. [9], Shumpeter Y.A. [16], Xaksever K., Render B., Rassel R., Merdik R. [8], Katels M. [6], Okoye A. [10] asarlarida yoritib berilgan.

Xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati, xizmatlar tavsifi va tasnifi, xizmat ko'rsatish korxonalarida ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari, korxonalarda ishchi-xodimlar mehnatidan samarali foydalanish, mehnat samaradorligi va unumdorligini oshirish, xizmat ko'rsatish intensivligini ta'minlash, servis korxonalarida xizmatlar sifatini oshirish orqali iste'molchilar talabini to'liq qondirish, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish omillari va xususiyatlari, xizmat ko'rsatish jarayonlarini tashkil etishga oid tadqiqotlar Arabov N.U., Artikov Z.S. [1], Belyaev K.K. [3], Tepliskiy V., Kostyukovskiy Yu. [13], Rubsova N.V. [11], Vesnin V.R. [4], Tkachenko A.A. [14], Erofeeva A.P. [5], Barinov N.A. [2], Urakov J.R. [15] asarlarida o'rganilgan.

Asosiy iqtisodiyot soha va tarmoqlarida iqtisodiy o'sishning omilli tahlilini amalga oshirishdan maqsad iqtisodiy o'sishning intensiv va ekstensiv omillarini soha va tarmoqlar iqtisodiy o'sishiga ta'sirini aniqlashdan iboratdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarida iqtisodiy o'sishni baholash bo'yicha iqtisodiy tizimlar va nisbatlarni o'rganishda dialektik va tizimli yondashuv, kompleks baholash, qiyosiy, solishtirma va omilli tahlil, statistik va dinamik yondashuv hamda guruhlash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz iqtisodiyotining innovasion rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasining barqaror rivojlanishi xo'jalik sub'ektlari faoliyatining intensivligini ta'minlash, resurslar salohiyatini oshirish va iqtisodiy samaradorlikka erishish mexanizmini takomillashtirishni talab etmoqda.

Xizmat ko'rsatish sohasining samarali rivojlanishi uning zamonaviy tarmoqlarini diversifikatsiyalash asosida jamiyatda mehnat salohiyatini oshirish uchun muayyan ijtimoiy va iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish, aholi bandligini ta'minlash, yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish, aholining xizmatlarga bo'lgan talabini shakllantirish va mehnat taqsimotini kengaytirish imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda iqtisodiyotdagi tub o'zgarishlar xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini jadal sur'atlar bilan rivojlantirish va mehnat jarayonlari intensivligini oshirishda samaradorlikka erishishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish alohida dolzarb hisoblanadi. Shu jihatdan e'tibor qaratadigan bo'lsak, sohada faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar, firmalar va tashkilotlarda iqtisodiy o'sishga erishish, mehnat intensivligi va unumdorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, mehnat salohiyatini yaxshilash, xo'jalik sub'ektlarining resurs salohiyatini oshirish, iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini to'liq qondirish bilan bog'liq masalalar soha rivojlanishining muhim muammolari hisoblanadi.

Xizmat ko'rsatish sohasi tarmoq korxonalarini faoliyatining natijadorligi istiqbolli strategiya ishlab chiqilganligiga bog'liq bo'lib, uni realizatsiya qilish yuqori boshqaruv rahbariyatining asosiy vazifasi hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini rivojlantirishning ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmi ekzogen va endogen muhitning o'zgarish shart-sharoitlariga bog'liq bo'lib, xizmatlar bozorida yuqori mavqeni ushlab qolish imkonini yaratadi.

Binobarin, korxonalarini samarali boshqarish tizimini shakllantirish uchun xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar mahsuloti (xizmat natijasi)ning pirovard iste'molchilari uchun, xususan, butun respublika iqtisodiyoti uchun o'rni va ahamiyatini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Xizmat ko'rsatish sohasini o'rganishda uning qay darajada o'ziga xos rivojlanish tendensiyasiga ega ekanligini qayd etish zarur. Bunda asosiy sabab xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini va ushbu sohada ishlayotgan xodimlar aholining moddiy, ijtimoiy va kunlik ehtiyojlarining asosiy qismini qondirishga qodir ekanligidir.

Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyatining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlar va jihatlarga ega. Xizmat ko'rsatish korxonalarini boshqarish jarayonida asosiy muammo samaradorlikni oshirish hisoblanadi. Korxonada mehnat unumdorligini oshirish makroiqtisodiy darajada ham, korxonalar yoki firma darajasida ham asosiy maqsadga erishishni nazarda tutadi. Ta'kidlash kerakki, mehnat unumdorligini oshirmasdan samaradorlikni oshirish — bu salbiy natijalarga yo'naltirilgan nisbatan osonroq bo'lgan usulni joriy etishdan boshqa narsa emas.

Xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat unumdorligiga erishish nafaqat uni oshirish, balki aksar hollarda korxonalar (firma) rahbariyatining boshqaruv faoliyati natijasi sifatida ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni aniqlash bilan ham bog'liq muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Xizmatlar sohasi rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri shundaki, ko'plab xizmatlarni ko'rsatish jarayoni mulkiy huquqlarni o'rin almashtirmasdan hamda ko'rsatilayotgan xizmatlarning iste'molchilari va ishlab chiqaruvchilari o'rtasidagi munosabatlarni o'zgarishsiz amalga oshirishidir. Masalan, transport tashkiloti xizmatlaridan foydalanish uchun yo'lovchi o'z manziliga etib olish huquqiga ega bo'lish uchun chipta sotib oladi.

Lekin transport xizmati uchun haq to'lanishi yo'lovchini transport vositasiga egalik qilish huquqiga ega qilmaydi.

Ma'lumki, mulkchilik huquqi — bu mutlaq moddiy huquq bo'lib, shaxsning buyum (narsa) ustidan mutlaq hukmronligini, uni tasarruf etish, unga egalik qilish va undan foydalanish huquqlarini anglatadi. Aksariyat xizmatlar moddiy tavsifga ega emasligi va nomoddiy qiymatga egaligi tufayli, mulkchilik huquqi xizmatlarning ko'zga ko'rinmaydigan xususiyatlari va nomoddiylik bilan bog'liq murakkab holatlarni keltirib chiqaradi.

Xizmatlar sohasida turli vaziyatlarda nisbiy huquq shakllanadi. Ya'ni, bir tomondan, xizmat ko'rsatuvchining iste'molchidan talab qilish huquqi va iste'molchilarning xizmat ko'rsatuvchiga nisbatan majburiyatlari, ikkinchi tomondan, iste'molchining xizmat ko'rsatuvchiga nisbatan talab qilish huquqi va xizmat ko'rsatuvchining iste'molchi oldidagi majburiyatlari mavjud bo'ladi.

Xizmat ko'rsatish (ishlab chiqarish)ning moddiy asosiga kelsak, mulk huquqi ma'lum darajada iste'molchi huquqlari bilan cheklanadi va huquqiy munosabatlarda noziklik kasb etadi. Iste'molchiga etkazilgan zararni qoplash mas'uliyati xizmat ko'rsatuvchi sub'ekt yoki mulkdorning zimmasiga yuklanadi. Xavfsizlik talablariga rioya qilinmasligi etarli darajada salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda xizmat ko'rsatish sohasida nomoddiy qiymatliklar (masalan, tovar belgisi) va intellektual mahsulotlarga mulkiy munosabatlarni o'z ichiga oladigan intellektual mulk huquqi kengayib bormoqda. Intellektual mulk ob'ekti bo'yicha moddiy tavsif emas, balki mazmun-mohiyat nazarda tutiladi. Ammo uni mulkchilik huquqi bilan birlashtiradigan xususiyat intellektual faoliyat natijalari bo'yicha huquqning mutlaq xususiyati hisoblanadi. Xizmat ko'rsatish jarayoni o'z ichiga ijodiy intellektual faoliyatning ko'plab turlarini qamrab olganligi uchun uning natijalari nafaqat adabiy-badiiy asarlar va tasviriy san'at asarlariga mualliflik huquqlaridan, balki ijrochilik faoliyati, xoreografiya va tovar belgisi kabi elementlarga ham tegishli huquqlar bilan himoya qilinadi. Intellektual mulkni himoya qilish — bu xizmat ko'rsatish faoliyatining zamonaviy davrda rivojlanishining eng muhim qirralaridan biridir. Xizmat ko'rsatish sohasidagi munosabatlarning o'ziga xosligi ularning texnik emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy tabiatini aks ettiradi [17]. Hozirgi texnologik transformasiyalashuv sharoitida xizmatlar sohasida inqilobiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Zamonaviy biznes-modellarining kengayishi, XXI asrning dastlabki davrida aholi turmushi va ish uslublaridagi keskin o'zgarishlarga olib keldi. Yangi talab va ehtiyojlarni qondirishga mo'ljallangan zamonaviy usullar yaratilmoqda [18]. Xizmat ko'rsatish sohasida intensiv rivojlanish tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi: maqsadga yo'naltirilganlik tamoyili. Korxonalar ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarni realizatsiya qilishga qaratilgan. Bunda iqtisodiy va ijtimoiy samaradorlik mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash muhimdir. Xizmatlar sub'ekti va iste'molchi manfaatlarining muvofiqligi. Xizmat ko'rsatuvchi va iste'molchining manfaatlarini muvofiqlashtirish xizmat sifatini nazorat qilish, lisenziyalash va standartlashtirish tadbirlarini talab etadi. Talab va taklif muvofiqligi. Xizmatlar bozorida talab o'zgarishiga javoban korxonalar ichidagi resurslar va tashqi muhit omillarini muvofiqlashtirishni nazarda tutadi. Transversallik tamoyili. Infratuzilmaviy va institusional cheklovlarni bartaraf etish, hududiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish hamda an'anaviy va innovasion yondashuvlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan. Mehnat unumdorligini oshirish. Ijtimoiy rivojlanish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda mehnat unumdorligini oshirish tamoyili muhimdir. Xizmatlar bozorini rivojlantirish tamoyillari iqtisodiy qonunlarning ob'ektiv xususiyatlariga asoslangan.

Mamlakatimizda hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar natijasida paydo bo'layotgan yangicha ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar xizmatlar sohasini rivojlantirishda qulay imkoniyatlar yaratmoqda. Amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlar xizmat ko'rsatish sohasi xo'jalik sub'ektlari faoliyatini rivojlantirish, zamonaviy xizmat ko'rsatish shakllari, turlari va uslublarining paydo bo'lishi uchun shart-sharoit yaratmoqda. Bu esa iqtisodiyotning transformasiyalashuvi jarayonida an'anaviy xizmat turlari bilan birga raqamli xizmat ko'rsatish tizimining ham kengayishiga olib kelmoqda. Shu sababli, xizmatlar sohasining jadal sur'atlarda kengayib borishi hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy xizmat turlari va shakllarining diversifikasiyalanishi natijasida korxonalar faoliyatini baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini tasniflash alohida ahamiyatga ega. Xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarishda ularning shakllanish xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'nalishlari, mezonlari va kompleks baholash ko'rsatkichlarini tizimlashtirish hamda ularni alohida belgilari bo'yicha guruhlash zarur hisoblanadi. Bu esa xizmat ko'rsatish jarayonida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish, xizmat ko'rsatish jarayonining optimalligini ta'minlash asosida uning miqdor va sifat ko'rsatkichlarining real va potensial imkoniyatlaridan samarali foydalanishga shart-sharoit yaratadi [19].

Xizmatlar sifati ko'pincha xizmatlarni ishlab chiqarish uslublariga bog'liq. Xizmat ko'rsatish uslublari servis korxonalar va tashkilotlarining turlari va ixtisoslashuviga bog'liq bo'lib, ularning sifatiga mehnat sharoitlari bevosita ta'sir qiladi va iste'molchilarga ta'sir ko'rsatadi. Xizmat ko'rsatish korxonasi faoliyatining samaradorligi, asosan, korxonalar rahbarlarining tashkiliy-boshqaruv va tashkiliy-iqtisodiy jarayonlarni ilmiy asosda tashkil etishiga bog'liq. Xizmat ko'rsatish korxonasi faoliyatini rejalashtirish va xizmatlar bozori kon'yunkturasi yoki xizmatlar assortimentining o'zgarishi natijasida korxonalar rivojlanish istiqbollari belgilash; sarf-xarajatlarni baholash;

xizmatlar sifati darajasini ta'minlash orqali innovasion texnologik va texnik vositalar samaradorligini oshirish; iste'molchilar bilan ishlash uchun ijtimoiy-psixologik layoqatga ega mutaxassislarni tanlash; xizmat ko'rsatish xodimlarining kasbiy mahorati va malakasini oshirish; mehnat unumdorligini oshirish hisobiga intensiv rivojlanishni ta'minlash; mehnat jarayoni va xizmat ko'rsatish faoliyatini fondlar bilan qurollantirish; xizmat ko'rsatish jarayonida xarajatlar samaradorligini baholash; xizmat ko'rsatish natijalarini oshirish. Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar milliy va hududiy iqtisodiyotni, xususan, ularning tarkibiy qismi sifatida xizmat ko'rsatish sohasi tarmoqlari va korxonalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular aholi farovonligini oshirish hamda turli xil talablarini to'liq qondirishni asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarida, xususan, xizmat ko'rsatish sohasida samaradorlikni aniqlash kompleks yondashuvni talab etadi va bu iqtisodiy ko'rsatkichlarning mutanosibligini ta'minlashni zarur etadi. Bunday holat jahon amaliyotida tobora rivojlanib bormoqda va bu jarayon muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Арабов Н.У., Артиков З.С. Сервис корхоналарида хизмат кўрсатиш сифатини ошириш. Инсон капитали ва ижтимоий ривожланиш журнали // Самарқанд, СамДУ, № 1, 2021, 153–164 б.
2. Баринов Н. А. Указ. Соч. – С. 17.
3. Беляев К.К. Проблемы измерения затрат и результатов на предприятии. Иркутск, ИГЭА, 1999. – С. 104.
4. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика – М.: Проспект, 2011. 688 с.
5. Ерофеева А.П. Модернизация системы управления персоналом на предприятиях сферы услуг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Великий Новгород: 2014. – С. 141.
6. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура: Пер. с англ. Под. ред. О.И. Шкаратана – М.: ГУВШЭ, 2000.
7. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Пер. с англ. проф. Н.Н. Любимова, под. ред. д.э.н., проф. Л.П. Куракова. – Москва: МИЭМП, 2010.
8. К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. В.В. Кулибановой. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
9. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл: В 3 т. – Москва: Прогресс-Т.3. 1984. – 119 с.
10. Okoye A. Theorising corporate social responsibility as an essentially contested concept: is a definition necessary? [Text] // Journal of Business Ethics / 2009. – № 89. – P. 613–627.
11. Рубцова Н.В. Оценка эффективности сервисной деятельности. // Дисс. кан. экон. наук. – Иркутск: 2006. – С. 171.
12. Теплицкий В., Костюковский Ю. Как оценить инвестиционную привлекательность предприятия // Деловая жизнь, 1993. – № 9. – С. 11–18.
13. Ткаченко А.А. Занятость и экономика: политика государства в переходный период. – М. ООО. «Информграф», 2000. – С. 215.
14. Ураков Ж.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми (Самарқанд вилояти мисолида) // дисс. иқт. фан. номзоди. – Т.: СамИСИ, 2011. – 79–80 б.
15. Шумпетер Й.А. История экономического анализа в 3 тт. – СПб.: Экономическая школа, 2004.
16. Восколович Нина Александровна. Экономика платных услуг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению «Экономика», специальности «Государственное и муниципальное управление» / Н.А. Восколович. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 399 с.
17. Лавлок Кристофер. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1008 с.
18. Ахмеджанов А.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналарида иқтисодий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. Дисс. Иқтисодиёт фанларидан PhD. – Самарқанд: СамИСИ, 2021. – 50–51 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

